

графию городских памятников. На **городище 3** ("малое" городище) основная группа керамики датируется XII-XIII вв., часть - относится не к X-XI вв., а к XIV-XV вв. Уточнено, что урочище «**Красная Гора**» не городище, а **неукрепленное поселение XII-XIII вв.** при малом городище 3.

Восстановить процесс исследования древнерусских городищ, руководимый Ф. Н. Мовчановским, можно изучив сохранившуюся полевую документацию участников экспедиции, которая хранится в Научном архиве Института археологии НАН Украины.

Liwoch R. (Kraków)

PŁOMBY Z DROHICZYNA W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

Drohiczyn (pow. siemiatycki, woj. podlaskie, Polska) jest historyczną stolicą Podlasia. We wczesnym średniowieczu był ruskim grodem z portem rzeczny. Powstał na wysokim, prawym brzegu środkowego Bugu w XI (za panowania Jarosława Mądrego?) lub na przelomie XI i XII w., a wzmiankowany był po raz pierwszy w 1142 r. W XII w. pozostawał pod panowaniem książąt wołyńskich lub turowskich współtworząc organizm polityczny z Brześciem, Kleckiem i Rohaczewem albo Turowem, Pińskiem i Mińskiem. Okresowo – jako siedziba Wasylka Jaropełkowicza (po ok. 1176 r.) i nieznanego bliżej ruskiego władcy, może Iziasława Jarosławicza (ok. 1190 r.) – był stolicą niewielkiego księstwa. Jego strategiczne położenie powodowało, że przejściowo zajmowali go lub uzależniali książęta polscy – Leszek Bolesławowic, Kazimierz II Sprawiedliwy i Konrad I mazowiecki, który w 1237 r. nadał braciom dobrzyńskim (Fratres Milites Christi de Dobrzyń) miejscową komorę celną. Niedługo potem miasto dostało się pod panowanie Daniela halickiego. Z 1240 r. pochodzi informacja, że w grodzie wybudowano cerkiew p.w. św. Bogurodzicy. Prawdopodobnie w tej świątyni odbył się obrzęd będący zwieńczeniem wczesnośredniowiecznej historii Drohiczyna, czyli koronacja ok.

1253/1254 r. Daniela na króla Rusi, której w obecności dostojników z Polski dokonał Opizo, legat Innocentego IV. Gród stanowił bazę wypraw zbrojnych – w XIII w. także misyjnych – na Jaćwież. W 1274 r. został zajęty przez wielkiego księcia litewskiego Trojdena. Jako ośrodek handlowy na szlaku bużańskim służył wymianie różnorodnych towarów (prawdopodobnie prześlików z łupku owruckiego, paciorków szklanych, soli halickiej, ołowiu, skór, tkanin, bursztynu i – co potwierdzone w źródłach pisanych – zboża z księstw południoworuskich).

Zapewne najściślej związanym z Drohiczyrzem rodzajem zabytku archeologicznego są plomby w formie nazywanej „typem drohiczyńskim”. Mają postać kolistych lub nieregularnych płytek (średnica/długość ok. 1-1,5 cm), które zwykle sporządzano przez ściśnięcie dwu ołowianych półwyrobów i włożonej między nie nici oraz wytłoczenie na nich znaków. Przedmioty te – a przynajmniej większość z nich – uznać trzeba za plomby towarowe. Ich chronologię ogólnie można określić na XII–XIII w. (też ostatnie dziesięciolecia XI w.?). Niewielka kolekcja plomb tego typu, które znaleziono właśnie w podlaskim Drohiczyrzem, przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (nr inw. MAK/7831). Na przynależnej im metryczce znajduje się informacja: „Ołowianki z wykopaliska Drohiczyńskiego nad Bugiem. p. Mathias Kerson Elektoralna dom własny.” – niestety niewystarczająca (zapewne mówi o znalazcy i/ lub darczyńcy, może o miejscu znalezienia). Większość z okazów zachowana jest częściowo, a znaki na ich powierzchni nierzadko są trudne do odczytania lub interpretacji. Zabytki wyliczono poniżej i opatrzone wstępną informacją o wyobrażeniach na nich widniejących (bez nazywania stron awersem i rewersem) oraz wymiarach (długość, wysokość, grubość i waga):

1. znak literowy (T) / znak literowy (M?) lub geometryczny; 1,4 x 1,0 x 0,3 cm, 2,0 g
2. znak książęcy / znak krzyża (?); 1,4 x 0,9 x 0,2 cm, 1,2 g
3. znak literowy / brak (?); 1,2 x 1,0 x 0,2 cm, 1,2 g
4. znak geometryczny / znak geometryczny; 1,2 x 0,9 x 0,3 cm, 1,1 g
5. znak krzyża / znak literowy lub książęcy (?); 1,3 x 1,1 x 0,2 cm, 1,2 g
6. znak – gwiazda (?) / znak geometryczny; 1,3 x 0,9 x 0,3 cm; 1,4 g
7. znak literowy (M) / znak literowy (T?); 1,2 x 0,8 x 0,3 cm, 1,0 g
8. znak literowy / brak (?); 1,4 x 1,0 x 0,2 cm, 1,4 g

9. znak literowy (Φ?) / znak nieczytelny; 1,3 x 1,0 x 0,2 cm, 1,1 g
10. znak literowy (Д?) lub geometryczny / znak literowy lub krzyża (?); 1,2 x 0,9 x 0,4 cm, 1,6 g
11. znak książęcy (?) / znak geometryczny; 1,3 x 0,9 x 0,3 cm, 1,3 g
12. znak geometryczny lub literowy (B?) / znak krzyża (?); 1,5 x 0,9 x 0,2 cm, 1,1 g
13. znak literowy / znak geometryczny (?); 1,3 x 1,2 x 0,3 cm, 1,5 g
14. znak książęcy (?) / brak (?); 1,8 x 1,0 x 0,3 cm, 2,1 g
15. znak geometryczny (?) / znak nieczytelny; 1,0 x 0,7 x 0,4 cm, 1,3 g
16. znak książęcy / znak literowy (B); 1,1 x 0,9 x 0,2 cm, 0,9 g
17. znak krzyża / znak geometryczny (?); 1,0 x 0,8 x 0,2 cm; 0,9 g
18. znak krzyża / twarz świętego lub znak geometryczny (?); 1,1 x 0,8 x 0,2 cm, 0,7 g
19. znak krzyża / znak książęcy (?); 1,1 x 0,6 x 0,5 cm, 1,9 g
20. znak nieczytelny / znak nieczytelny; 1,0 x 0,8 x 0,2 cm, 0,8 g
21. znak nieczytelny / brak (?); 1,6 x 0,7 x 0,3 cm, 1,6 g
22. znak geometryczny (?) / znak nieczytelny; 1,4 x 1,1 x 0,2 cm, 1,1 g
23. znak krzyża lub literowy / znak geometryczny; 1,4 x 1,0 x 0,2 cm, 1,3 g
24. znak literowy (Ж?) / znak nieczytelny; 1,4 x 1,2 x 0,3 cm, 1,9 g

Drugą znajdującą się w krakowskim Muzeum Archeologicznym grupą zabytków ołowianych z Drohiczyzna są lekko stożkowate krążki z małymi otworami (nr inw. MAK/9394) przekazane z Muzeum Narodowego w Krakowie. Interpretować je można jako surowiec (półprodukt) do wytwarzania plomb, który ulano tak właśnie ze względów praktycznych, lub jako ciężarki.

Do przedstawionego tu niewielkiego zbioru plomb i ich półproduktów(?) z Drohiczyzna dodać można dwie plomby typu drohiczyńskiego odkryte w Dźwinogrodzie pod Lwowem, które rywnież przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (nr inw. MAK/9399). W literaturze wyrażana jest potrzeba należytej publikacji grupy materiału sfragistycznego, jaką tworzą plomby typu drohiczyńskiego, dlatego komunikat ten powinien być traktowany jako sygnalizujący obecność tego rodzaju zabytków w krakowskiej placówce i wprowadzający do planowanej pełnej prezentacji zbioru.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

